

ПОДБОР КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СИСТЕМ СЛЕЖЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ

Тожибоев Аброр Кахорович

старший преподаватель Ферганского политехнического института

Парпиева Насиба Дилшодовна

Студент Ферганского политехнического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243283>

Аннотация: В статье представлена методика выбора электрических и механических компонентов систем слежения за солнечной установкой для повышения общей эффективности солнечной установки.

Ключевые слова: система слежения, компонент, контроллер, азимутальный угол, исследование.

SELECTION OF COMPONENTS FOR TRACKING SYSTEMS SOLAR INSTALLATION

Annotation: The article presents a methodology for selecting electrical and mechanical components of solar installation tracking systems to improve the overall efficiency of a solar installation.

Key words: tracking system, component, controller, azimuth angle, research.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в разработке и практическом применении солнечных установок достигнуты определенные успехи, однако они все еще остаются дорогостоящими, что сдерживает применение их в широком масштабе. Поэтому, одной из основных задач на пути развития практических разработок по использованию солнечной энергии являются создание солнечных энергетических установок с приемлемыми технико-экономическими характеристиками. Это требует постоянного усовершенствования существующих установок, а также создания более совершенных вариантов различных конструктивных схем [1].

Проведенные в последние годы исследования показали, что одним из перспективных, потенциально и экономически конкурентоспособных направлений утилизации солнечной энергии является создание солнечных установок на базе параболоцилиндрических коллекторов. Полученная в подобных установках энергия может быть использована в сельском и коммунальном хозяйстве, промышленности и в быту для различных целей, в том числе для теплоснабжения, получения холода, производства электроэнергии с помощью паротурбинного цикла или в устройствах прямого преобразования энергии. [2]

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для повышения энергоэффективности солнечной параболоцилиндрической установки необходим механизм системы ориентации за Солнцем. Можно рассмотреть следующие системы ориентации:

а) двухосевое слежение с непрерывной корректировкой для обеспечения перпендикулярности падения прямой радиации на поверхность концентратора;

- б) одноосевое слежение параллельно оси вращения Земли с непрерывной корректировкой для получения максимума энергии падающей радиации;
- в) одноосевое слежение вокруг горизонтальной оси север – юг с корректировкой для получения максимума энергии падающей радиации;
- г) одноосевое слежение вокруг горизонтальной оси восток-запад с постоянной корректировкой для получения максимума энергии падающей радиации.

Система ориентации двухосевой дает возможность использовать максимум падающей радиации, но такие системы имеют большую стоимость капитальных затрат. Системы ориентации одноосевой позволяют использовать минимум энергии падающей радиации, но зато имеют низкую стоимость.

Следящие системы снабжаются датчиками для регистрации отклонения от правильной ориентации, а также системами для осуществления необходимых коррекций. В некоторых случаях ориентирующие системы в конце рабочего дня позволяют установить концентратор зеркальной поверхностью вниз или в положение, соответствующее началу следующего дня.

Анализ разработанных конструкций ориентирующих систем показал, что для стандартных конструкций погрешность слежения порядка 0,1-0,6 град. считается допустимой [2]. Однако необходимо отметить, что чем выше точность слежения, тем выше эффективность параболоцилиндрической установки.

Исследователями разработаны многочисленные варианты ориентации солнечных параболоцилиндрических систем с фотоэлектрическими датчиками или с компьютерным микропроцессорным программным управлением. Однако разработка этих систем достаточно сложная и не дает из-за различных ошибок вышеуказанной допустимой погрешности. В этой связи нами разработана наиболее простая, но достаточно эффективная конструкция солнечной системы слежения – солнечного трекера для параболоцилиндрической установки.

Как отмечалось выше, для достижения максимальной энергетической эффективности параболоцилиндрической установки необходима одно- или двухосная система слежения за Солнцем. Исследования, проведенные в работах [3] показали, что, с применением одно- и двухосного трекера энергоэффективность солнечной установки может быть повышена на 20-50% в зависимости от географического положения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В работе [4] выходная мощность фотоэлектрического модуля увеличена до 33% по сравнению к стационарному фотоэлектрическому модулю с помощью двухосевого солнечного трекера, при этом величина фактора улучшения зависит от широты местности и др.

Применяемые в солнечных энергетических установках одно- и двухосные трекеры подразделяются на два типа: сенсорные и без сенсорные солнечные трекеры. На основе датчика солнечный трекер действует как замкнутая система, в которой фотодатчики используются для предоставления соответствующих сигналов обратной связи для отслеживания направления солнца с использованием системы управления с обратной связью [5-6]. Например, одноосный солнечный трекер, который использует два датчика свет зависимого резистора (LDR) для обеспечения сигналов обратной связи, чтобы получить правильный угол азимута, показывающий ежедневный путь солнца [7-8].

Разработка и реализация предлагаемого без сенсорного солнечного трекера для параболоцилиндрической установки двухосного слежения

Солнечный трекер состоит из контроллера, шагового двигателя 1, который соединен с коробкой передач высоты, шаговый двигатель 2, которой соединен с коробкой передач азимута, коробка передач высоты, которая вращает фотоэлектрическую панель в вертикальной плоскости вокруг оси высоты, и азимутальная коробка передач, которая аналогичным образом вращает фотоэлектрическую панель в плоскости горизонта вокруг оси азимута. Контроллер рассчитывает высотные и азимутальные углы и выдает набор соответствующих управляющих сигналов для двух шаговых двигателей, который объясняет следующее.

Угол склонения рассчитывается первым контроллером как:

$$\delta = \sin^{-1} \left(\sin(23.45^\circ) \sin \left(\frac{360}{365} (d - 81) \right) \right) \quad (1)$$

где δ - угол склонения, а d - номер годового дня, так что 1 января учитывается как $d = 1$. Высота над уровнем моря - угол, обозначенный буквой α , получается:

$$\alpha = \sin^{-1} (\sin(\delta) \sin(\varphi) + \cos(\delta) \cos(\varphi) \cos(15^\circ (\text{МСВ} - 12))) \quad (2)$$

где φ - широта расположения солнечного трекера, а МСВ - местное солнечное время. После этого определяется азимутальный угол, обозначенный буквой β :

$$\beta = \cos^{-1} \frac{\sin(\delta) \sin(\varphi) - \cos(\delta) \cos(\varphi) \cos(15^\circ (\text{МСВ} - 12))}{\cos \alpha} \quad (3)$$

Угол азимута составляет от 0 до 180°, когда часовой угол (15° (МСВ- 12) отрицательно (утром) и составляет от 180 до 360, когда часовой угол положителен (во второй половине дня). [9-10]

Внедрение без сенсорной системы солнечного слежения

Без сенсорная система солнечного слежения состоит из небольшого фотоэлектрического модуля, прикрепленного к параболоцилиндрической установке, преобразователя постоянного тока / ШИМ, контроллера, двух приводов шаговых двигателей, двух шаговых двигателей и двух коробок передач. Для построения точного солнечного трекера, набор электрических и механических компонентов должен быть выбран так, чтобы могло быть установлено очень точное вращение фотоэлектрической панели вокруг высотной и азимутальной осей. В этом исследовании, чтобы обеспечить вращение высокого разрешения для фотоэлектрической панели, так, чтобы каждый шаг вращение будучи равным всего 0,12, были выбраны нижеследующие компоненты:

- Шаговые двигатели: были использованы два одинаковых шаговых двигателя с шагом угла 1,8°; один для регулировки угла высоты, а другой для регулировки угла азимута.

- Драйверы шаговых двигателей: для точного автоматического управления, бесперебойной и точной работы двух шаговых двигателей служат два идентичных драйвера шаговых двигателей. Каждый драйвер подает соответствующие сигналы управления и напряжение питания на шаговый двигатель, вследствие чего он вращается в соответствии с направлением и количеством шагов, запрашиваемых контроллером.

- DC / PWM преобразователь: простой преобразователь DC / PWM, используемый в построенной системе показан на рис. 3. Он состоит только из одного MOSFET переключателя S, который переключается с постоянным периодом переключения

$T_i = 1/f_i$ и коэффициентом заполнения $DS = t_{S-on}/T_i$, где f_i и t_{S-on} - это частота переключения, а время включения S соответственно. Когда S включен, нагрузка Ток $I_L(t)$ протекает через S и поступает на нагрузку R_L . Когда S выключен, $I_L(t)$ сразу достигает нуля, поэтому во время t_{S-on} , ток нагрузки $I_L(t)$ выражается как:

$$I_L(t) \approx \frac{V_{pv}}{R_{ds} + R_L} = I_B \quad (4)$$

где R_{ds} - статический ток на сопротивление источника МОП-транзистора переключатель S .

ОБСУЖДЕНИЕ

В установившемся режиме V_{pv} приблизительно постоянен, а потери напряжения на фильтре индуктивности L_{pv} незначительны, поэтому нагрузка Ток $I_L(t)$ можно рассматривать как постоянный ток I_B во время t_{S-on} на. Таким образом, ток нагрузки $I_L(t)$ можно оценить как ШИМ Форма сигнала показана на рис. 4. Член постоянного (среднего) тока нагрузки обозначаемый I_{L-DC} может быть получен как:

$$I_{L-DC} = D_S \frac{V_{pv}}{R_{ds} + R_L} \approx D_S I_B \quad (5)$$

Это выводится из уравнения. (5) что коэффициент заполнения DS является управляющим сигналом, который регулирует постоянный ток нагрузки до определенного уровня. [11]

- Контроллер: контроллер рассчитывает высоту и азимутальные углы, используя уравнения (1) - (3), а затем выдает управляющие сигналы, которые должны поступать на два шаговых драйвера двигателя для правильного вращения двух шаговых двигателей направления с углами поворота, рассчитанными по контроллер.

- Параболоцилиндрическая установка: новый дизайн использует только один датчик, который на самом деле является солнечной панелью меньшего размера и мощности 5 Вт прикрепленной к концентратору энергетической установки. Этот датчик не зависит от напряжения смещения. Сама панель может генерировать напряжение в зависимости от солнечного излучения. Изменение свойства датчика не влияет на алгоритм обнаружения, поэтому легко избегает проблемы ложного срабатывания. Кроме того, площадь поверхности датчика является значительной. Следовательно, меньше вероятность ложного срабатывания из-за теней облака. Также установлено, что разработанный здесь солнечный трекер вызывает меньшую ошибку в определении положения солнца.

- Механические компоненты: система представляет собой две идентичные коробки передач, показанные на рис. 1. Высотный редуктор используется для вращения фотоэлектрического модуля в вертикальной плоскости вокруг оси высоты, и азимутальная коробка передач вращает фотоэлектрический модуль в горизонте плоскость вокруг оси азимута. Таким образом, коробка передач высоты была установлена горизонтально на оси фотоэлектрического модуля, в то время как азимутальная коробка передач расположена вертикально..

Преимущества использования этих двух коробок передач:

- Каждый шаговый двигатель имеет угол поворота $1,8^\circ$, а его специальная коробка передач имеет передаточное число $1/15$, поэтому каждый оборот шаг шагового двигателя (1.8°) преобразуется в шаг вращения $0,12$ на вторичном валу редуктора, соединенный с

валом параболоцилиндрического концентратора энергетической установки, на котором прикреплена фотоэлектрическая панель (датчик мощностью 5 Вт). Это обеспечивает очень малый шаг вращения, всего 0,12, для вращения фотоэлектрической панели вокруг высотной и азимутальной осей, и, таким образом, значительно уменьшает ошибку отслеживания.

- Поскольку передаточное число составляет $N1 = N2 \cdot i = 15$, каждая коробка передач увеличивает удерживающий момент соответствующего шагового двигателя в 15 раз. Таким образом, крутящий момент на вторичный вал редуктора используется для вращения ПВ модуль / панель значительно увеличивается. Например, каждый шаговый двигатель, используемый в этом исследовании, имеет удерживающий момент 9 кг-см, поэтому крутящий момент составляет около 135 кг-см что достаточно для перемещения даже тяжелого и большого фотоэлектрической панели в практических приложениях.

- Комбинация коробки передач, соединенной с шаговым двигателем позволяет нам не использовать какую-либо тормозную систему или редуктор крутящего момента, и это не только значительно уменьшает производство стоимость, но также упрощает структуру солнечного трекера

- Каждая коробка передач состоит только из двух очень простых колес, поэтому на практике это не какие-либо расходы или проблемы для их поддержания.

Без сенсорный солнечный трекер: экспериментальные результаты и оценка производительности

Фотоэлектрическая система была построена для экспериментальной оценки производительности предлагаемого солнечного трекера без датчика. Электрическая схема фотоэлектрической системы, построенная для реализации без сенсорного солнечного трекера, показана на рис. 2.

Контроллер реализован с использованием микроконтроллера MC68HC11A8. Оптодиак С выдает периодический импульс переключения с периодом $T_i \cdot i \cdot 100$ лс ($f_i \cdot i \cdot 10$ кГц) и коэффициент заполнения DS, который производится и регулируется микроконтроллером в соответствии с командой пользователя.

Использовались два драйвера шагового двигателя, один для управления высотный шаговый двигатель и еще один для управления азимутальным шаговым двигателем. Каждый производный был подключен к микроконтроллеру через пять проводов, и получает пять сигналов управления от контроллера. Также были использованы два шаговых двигателя с удерживающим моментом 9 кг-см; один для регулировки угла высоты α , а другой для азимутального угла β .

Микроконтроллер был запрограммирован с использованием языка C ++ для численно решить уравнения. (1) - (3). На каждом этапе отслеживания процесса, он рассчитывает высоту и азимутальные углы, используя уравнения. (1) - (3), а затем выдает управляющие сигналы, которые должны быть подается на два драйвера шагового двигателя для вращения двух шаговых двигателей двигателя в правильном направлении с углами поворота, рассчитанными по микроконтроллеру.

Рисунок 1. Электрическая схема построенной фотоэлектрической системы, в том числе предлагаемого без сенсорного солнечного трекера

Вышеописанный процесс повторяется до высоты и азимутальные углы сходятся к правильным углам слежения α_T и β_T . Подробно, когда следующий угол высоты / азимута больше чем текущая сумма, микроконтроллер устанавливает управление сигнал высокого уровня (+5 В), и подается управляющий сигнал соответствующим количеством импульсов от 0 В до +5 В [12]. Для получения количества импульсов, которое необходимо, микроконтроллер первым вычитает следующую величину угла из текущей суммы, а затем делит результат на $0,12^\circ$. Аналогичным образом, когда следующий угол высоты / азимута меньше текущей величины, микроконтроллер устанавливает низкий уровень сигнала управления (0 В), и количество импульсов получается делением разности между и следующей величинами угла на $0,12^\circ$.

Рисунок 2. Сравнение фактической высоты и азимутальных углов, измеренных от часа к часу при дневном свете (6:00–21:00), и углов, отслеживаемых без сенсорными и сенсорными солнечными трекерами

Каждый драйвер шагового двигателя также сначала включается и настраивается микроконтроллер через контакты последовательного периферийного интерфейса (SPI), состоящий из DI (вход данных SPI), CS (выбор микросхемы SPI) и CLK (SPI вход часов). Таким образом, микроконтроллер выдает десять контрольных сигналов, подаваемых на два драйвера шагового двигателя. Контроллер также производит соответствующий коэффициент заполнения DS для поставки к преобразователю DC / PWM на основе команды использования для обеспечения уровня выходной мощности, запрошенный пользователем. [13-14] .

ВЫВОДЫ

В целом, проведенное исследование электрических и механических компонентов для без сенсорного солнечного трекера параболоцилиндрической установки позволило сделать вывод, что использование без сенсорного датчика на основе двухосного солнечного трекера параболоцилиндрической установки будет полезно при получении повышения энергоэффективности. Если же производство стоимости важнее, без сенсорный двухосный солнечный трекер будет хорошим выбором.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Muxitdinov M.M., Ergashev S.F. Solnechnye parabolicheskie ustanovki // Tashkent: Fan, 1955
2. Oleshkevich M.M., Losyuk Yu.A. Netraditsionnye istochniki energii. Uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov vuzov. Minsk. BGPA, 2001g.
3. Mak-Veyg D. Primenenie solnechnoy energii.- M.: Energoatomizdat, 2001 g.
4. Тожибоев А. К., Хакимов М. Ф. Расчет оптических потерь и основные характеристики приемника параболоцилиндрической установки со стационарным концентратором //Экономика и социум. – 2020. – №. 7. – С. 410-418.
5. Хакимов М. Ф., Тожибоев А. К., Сайитов Ш. С. Способы повышения энергетической эффективности автоматизированной солнечной установки //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 29-33.
6. Тожибоев А. К., Немадалиева Ф. М. Комбинированные солнечные установки для теплоснабжения технологических процессов промышленных предприятий. результаты разработки и испытаний //Современные технологии в нефтегазовом деле-2018. – 2018. – С. 253-256.
7. Тожибоева М. Д., Хакимов М. Ф. Исследование спектральных характеристик прозрачно-тепловой изоляции приемника //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2021. – Т. 4. – С. 17.
8. Эргашев С. Ф., Тожибоев А. К. Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью //Инженерные решения. – 2019. – №. 1. – С. 11-16.
9. Тожибоев А. К., Султонов Ш. Д. Измерение, регистрация и обработка результатов основных характеристик гелиотехнических установок //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-5 (92). – С. 76-80.

10. Тожибоев А. К., Мирзаев С. А. У. Применение комбинированной солнечной установки при сушке сельскохозяйственных продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 10-5 (91). – С. 13-16.
11. Тожибоев, Аббор Кахорович, and Азизбек Тохиржон Угли Хошимжонов. "Применение фотоэлектрического мобильного резервного источника электропитания в телекоммуникации." Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии (2021): 61.
12. Тожибоев А. К., Боймирзаев А. Р. Исследование использования энергосберегающих инверторов в комбинированных источниках энергии //Экономика и социум. – 2020. – №. 12. – С. 230-235.
13. Эргашев, Сирожиддин Фаязович, and Аббор Кахорович Тожибоев. "Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью." Инженерные решения 1 (2019): 11-16.
14. Умурзакова, Г. М., and А. К. Тожибоев. "Действие излучений на полупроводниковые материалы." Актуальная наука 11 (2019): 26-28.